

ÉTICA DE LA LIBERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN SALUD COLECTIVA

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseluisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: 0009000464285516

Fecha de publicación: 21 diciembre de 2025

RESUMEN

La ética de la liberación, formulada por Enrique Dussel, constituye un horizonte crítico que cuestiona las estructuras de dominación y exclusión propias del Sistema-Mundo moderno, sustentado en la colonialidad del saber, del ser y del poder. En este artículo se analizan los siete principios éticos de la liberación: material, formal, factibilidad, crítico, esperanza, discursivo y liberación y se aplican al campo de la Salud Colectiva, mostrando cómo su integración orienta la producción de conocimientos hacia la afirmación de la vida en comunidad y la transformación crítica de las condiciones que generan sufrimiento y exclusión. El estudio se sustenta en la Filosofía de la liberación de Dussel, en los aportes de la ética discursiva y en la visión crítica latinoamericana de la Salud Colectiva, desarrollando un análisis teórico-crítico que vincula categorías filosóficas con categorías epidemiológicas y sociales. Los resultados evidencian que la construcción de conocimientos en salud, asumida desde un pensamiento complejo y decolonial, se convierte en praxis liberadora que acompaña a las comunidades en su lucha por la justicia social y la dignidad humana. Se concluye que la ética de la liberación aplicada a la Salud Colectiva constituye un fundamento indispensable para construir saberes liberadores, situados y responsables, capaces de superar la colonialidad y afirmar la vida en todas sus dimensiones.

Palabras clave: Ética de la liberación; Salud Colectiva; Colonialidad; Pensamiento crítico; Praxis liberadora; Epistemología del Sur; Justicia social

Introducción

La ética de la liberación, formulada por Enrique Dussel, constituye un horizonte crítico que interpela las estructuras de dominación y exclusión que atraviesan nuestras sociedades. Frente al sistema-mundo moderno, sustentado en la colonialidad del saber, del ser y del poder, esta ética propone colocar en el centro a las víctimas como sujetos éticos y protagonistas de la historia.

En este contexto, la Salud Colectiva se convierte en un campo privilegiado para aplicar y desarrollar los principios de la liberación, dado que la producción de conocimientos en salud no puede limitarse a describir la realidad desde parámetros técnicos o institucionales, sino que debe orientarse a la afirmación de la vida y a la transformación crítica de las condiciones que generan sufrimiento y exclusión.

El propósito de este artículo es analizar los siete principios éticos de la liberación: material, formal, factibilidad, crítico, esperanza, discursivo y liberación, y aplicarlos al campo de la Salud Colectiva, mostrando cómo su integración permite construir una ciencia comprometida con la vida y con la liberación de los pueblos. Se busca demostrar que los procesos constructores de conocimientos en salud se asuman desde un pensamiento complejo, crítico y decolonial, y se transformen en praxis liberadora que acompaña a las comunidades en su lucha por la justicia social y la dignidad humana. Este artículo surge de la necesidad de superar las limitaciones de los enfoques tradicionales de la salud, que reproducen la colonialidad y la dependencia epistemológica del pensamiento euro-norteamericano. Incorporar los principios de la ética de la liberación en la Salud Colectiva permite dar un giro decolonial, orientando la producción de conocimientos hacia la construcción de saberes propios, anclados en la experiencia de los pueblos del Sur Global y en su resistencia frente a las estructuras de dominación.

Este trabajo se sustenta en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y en los aportes de la ética discursiva, complementados con la visión crítica de la Salud Colectiva latinoamericana. Asimismo, se desarrolla un análisis teórico-crítico de los principios de la liberación, articulado con su aplicación práctica en el campo de la Salud Colectiva, mediante una reflexión sistemática que vincula categorías filosóficas con categorías epidemiológicas y sociales. De este modo, el artículo establece una base conceptual y procesual dialéctica que lo orienta, situando la ética de la liberación como fundamento para la construcción de conocimientos en Salud Colectiva, con la finalidad de transformar la construcción de saber en un acto ético-político, responsable y situado que contribuya a la dignidad, la justicia y la vida plena de las comunidades.

En cuanto a su estructura, el artículo se desarrolla en cuatro apartados: una introducción que plantea la problemática, el propósito, las razones del estudio, además de describir el proceso realizado para la construcción de conocimientos; un desarrollo en el que se exponen los siete principios éticos de la liberación y, de forma simultánea, su aplicación en el campo de la Salud Colectiva, culminando con una síntesis comparativa que integra los aportes de cada principio y evidencia su complementariedad; unas conclusiones que destacan la necesidad de construir saberes liberadores desde el pensamiento complejo, crítico y decolonial, y, por último, la bibliografía consultada; y, referenciada que sustenta el análisis realizado.

Desarrollo

Crítica al paradigma biomédico-positivista y ruptura epistémica

La construcción de conocimientos en el campo de la Salud Colectiva debe romper con la perspectiva epistemológica internalista utilizada por la investigación en Salud Pública tradicional, históricamente impulsada desde academias eurocentradas. Dicho enfoque privilegia el modelo biomédico – reduccionista – positivista – cuantitativo – empírico – analítico - funcionalista, que plantea explicaciones lineales centradas más en la enfermedad y la muerte que en la vida y la Salud Colectiva.

Epistemología externalista y multidimensionalidad

En contraste, la Salud Colectiva se fundamenta en la epistemología externalista (contextualismo), que reconoce el paradigma cualitativo y construye conocimientos vinculados a la complejidad del contexto sociocultural histórico concreto. Existe una relación directa entre la producción de conocimientos y la función o utilidad social que estos tendrán para responder a las necesidades de las comunidades, de manera compleja y multidimensional. Esta multidimensionalidad se aborda mediante el estudio del Proceso de Salud en tres espacios de determinación: General: referido al modo de producción social, Particular: referido a la comunidad y modos de vida, Singular: referido a las condiciones de vida de las familias y personas, a sus “estilo de vida” convertidos en procesos críticos singulares malsanos o saludables.

Además, la Salud Colectiva construye sus conocimientos integrando las categorías: determinación social, producción y reproducción social y metabolismo sociedad naturaleza, como ejes analíticos imprescindibles.

Teoría crítica y praxis situada

Desde ese prisma, se utiliza al análisis socio crítico como postura contraria al positivismo, para superar el reduccionismo y el conservadurismo. La realidad y la ciencia no son meramente objetivas, sino subjetivas, mediadas por múltiples procesos estrechamente vinculados entre sí. La teoría crítica y decolonial permiten analizar las necesidades sociales para “transformarlas”, posibilitando el accionar en la complejidad social desde, en y por los territorios histórico-sociales.

La ciencia, desde la teoría crítica y decolonial, es praxis situada: no es neutral ni puramente objetiva, sino mediada por procesos sociales, históricos, culturales, políticos y económicos. La historicidad, la subjetividad, la alteridad, la territorialidad, la legitimidad y la pertinencia son elementos fundamentales que caracterizan esta construcción. La investigación en Salud Colectiva debe orientarse a transformar la realidad, no a describirla desde fuera. Se trata de una construcción que evita relaciones coloniales, verticales y hegemónicas, privilegiando la relación sujeto-sujeto, basada en la dialogicidad, la horizontalidad, la solidaridad y la participación. Esto significa “otras” formas de relacionarnos, formas horizontales, de reconocimiento, no binarias.

Apertura hacia los principios éticos de la liberación

Para transformar la realidad impuesta por el Sistema-Mundo moderno que nos coloniza, la Salud Colectiva requiere que el conocimiento se construya desde los principios éticos planteados por Enrique Dussel en su obra: *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión (1998)*. Estos principios funcionan como “brújulas” que nos orientan y permiten discernir, entre todas las opciones, cuáles son las correctas y, por lo tanto, nos permite tener la posibilidad de elegir la mejor opción para afirmar la vida y actuar en consecuencia. Los principios éticos planteados por Dussel son de gran relevancia porque plantea una ética construida desde el punto de vista de las víctimas (perdedores / oprimidos / dominados / sometidos / excluidos / desposeídos / desplazados / subalternizados / etc.), que coloca la vida como eje central de toda praxis, en la cual las decisiones marcan el rumbo de los acontecimientos relevantes de la historia.

Dussel expresó que “el punto clave está en cómo entender la vida humana y su funcionamiento”. Es por ello que afirmó “los principios éticos son la luz que ilumina un camino, el camino hacia la vida”. Éstos principios se exponen a continuación:

El principio material o de contenido de la ética

El principio material plantea que el fin primero de todo acto ético es la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad. En palabras de Dussel, “el que actúa humanamente siempre y necesariamente tiene como contenido de su acto alguna mediación para la producción, reproducción o desarrollo de la vida de cada sujeto humano en una comunidad de vida, teniendo por referencia última a toda la humanidad”.

Aplicado al campo de la Salud Colectiva, este principio significa que la investigación no puede limitarse al estudio puntual de la enfermedad, sino que debe orientarse a la afirmación de la vida y la salud en todas sus dimensiones. Implica reconocer que la ética de la liberación es, ante todo, una ética de la vida: defiende la universalidad de la corporalidad, la humanidad y la reciprocidad, colocando en el centro a quienes han sido vulnerabilizados y viven en peligro permanente de perder su vida o de vivirla de manera deficiente, indigna e inhumana.

El proceso de construcción de conocimientos dentro de la Salud Colectiva debe estar dirigido a garantizar que se cumpla este principio material, para procurar la afirmación de la salud y la vida y no debe orientarse solamente al estudio puntual de la enfermedad como sí lo hace la Salud Pública tradicional o la Epidemiología clásica. Debe interpretar la cultura de la población y sus formas de ejercicio del poder y dar mayor fuerza a la acción social para la salud, debe visualizar la salud poblacional en su realidad histórico-social, es decir, situado histórico, cultural y geopolíticamente.

De este modo, el principio material se convierte en la brújula que orienta todo proceso constructivo de conocimientos hacia la afirmación de la vida colectiva, superando la visión reduccionista centrada en la enfermedad y situando la salud como derecho humano y social fundamental que debe ser garantizado por las comunidades autogestoras de sus políticas de salud como praxis liberadora.

El principio del consenso o principio formal de la moralidad o Principio de la validez intersubjetiva

El principio del consenso establece que toda acción ética debe contar con el acuerdo racional y crítico de la comunidad afectada. La validez de una decisión no se mide únicamente por su contenido, sino por la participación simétrica de los sujetos involucrados en el proceso. En este sentido, plantea que se debe contar con el acuerdo o consenso racional, por convicción subjetiva (intersubjetividad consensual) y objetiva del pueblo o de la comunidad, para realizar ciertas acciones, para que sean válidas, justas y buenas. De esta manera, la democracia se concibe como un ámbito intersubjetivo que

se instaura en los espacios de encuentro entre las personas para tratar asuntos comunes con las menores asimetrías posibles.

De manera que, las propias víctimas, desde su propio lugar de enunciación, es decir, con su forma de ser, de pensar, de relacionarse en el mundo en que estamos colocadas todas y cada una de las personas que convivimos en un territorio, llegan a consenso crítico del sistema imperante, concientizando que hay que superarlo por otro sistema que sea formado mediante el consenso a que llegaron las víctimas. Mediante la crítica nos acercamos a la esencia de los fenómenos, a la toma de conciencia ética de los sujetos ante el sistema que afecta la vida, ahora el sujeto se sabe responsable y sabe que debe actuar como motor de cambio o de transformación.

Entonces, este principio formal aplicado a la Salud Colectiva, implica que la construcción de conocimientos debe realizarse desde el dialogo horizontal y el consenso de las comunidades, especialmente aquellas históricamente excluidas. Los conocimientos no deben producirse "sobre" los sujetos; es necesario producirlo en conjunto, en colectivo, y para eso debemos estar inmersos en la comunidad, en el territorio, reconociendo nuestro lugar de enunciación, nuestros saberes y nuestras formas de relacionarnos con el mundo.

La validez intersubjetiva se alcanza cuando las víctimas del sistema dominante participan activamente en la construcción de alternativas, generando acuerdos colectivos que reflejen sus necesidades y aspiraciones.

En consecuencia, el mediador decolonial en la Salud Colectiva, configura cultura propia, no investiga, sino que visibiliza, porque en el proceso de construcción de conocimientos se tiene en cuenta no solo su subjetividad propia sino también la del "otro", a su conocimiento situado, su forma de pensar, aprender y conocer, se reconocen todas las formas de pensar de sentir, de hacer, visibilizándose todas las culturas. De manera que, el sujeto/a que es mediador, es facilitador, pero también es mediado, y desde la reflexión o autoconciencia asume que detrás de lo que se asume como objeto hay sujetos que colocan objetividades[1], colocándose en un proceso de construcción de conocimientos de cara a reflexionar ¿qué ocurre con eso que "investigo"? y ¿cómo eso que "investigo" tiene que ver con lo que somos y que, por lo tanto, no está fuera de mi cómo "investigador"?[2].

Este principio convierte la investigación en un proceso dialógico y participativo, donde el conocimiento se legitima no por la autoridad académica o institucional, sino por el consenso crítico de los sujetos sociales. La Salud Colectiva, al asumir este principio, se distancia de la verticalidad y del paternalismo

de la Salud Pública tradicional y de la Epidemiología clásica, y se orienta hacia una praxis horizontal que reconoce la voz de las comunidades como fuente de legitimidad.

De este modo, el principio del consenso asegura que las decisiones en salud no sean impuestas desde arriba, sino construidas colectivamente, garantizando su validez ética y política en la medida en que expresan la voluntad crítica de los pueblos.

El principio de la eficacia de la factibilidad o principio instrumental

El principio de factibilidad establece que toda acción ética debe ser objetivamente realizable en su contexto histórico-social concreto. No basta con que una acción sea buena en términos de intención; debe ser posible con los recursos disponibles, con las condiciones materiales, técnicas, económicas y políticas existentes. En palabras de Dussel "el que proyecta efectuar o transformar una norma, acto, institución, sistema de eticidad, etc., no puede dejar de considerar las condiciones de posibilidad de su realización objetiva, materiales y formales, empíricas, técnicas, económicas, políticas, etc., de manera que el acto sea posible teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza, en general, y humanas, en particular". De modo que, cumpliendo este principio, se evalúa la posibilidad real de transformar la realidad, asegurando que las mediaciones elegidas conduzcan efectivamente a la afirmación de la vida. Esto implica, tener que elegir entre las mediaciones más adecuadas para la consecución de los fines elegidos.

Este principio expresa la factibilidad del bien común. Plantea la posibilidad real de hacer posible la superación del sistema imperante que nos domina, con los recursos disponibles, con el entusiasmo y la convicción de las víctimas, con la tenencia de la ética y los principios a nuestro favor, plantea la posibilidad real de lograr que la lucha se amplíe y de lograr superar al sistema establecido por consenso.

Una acción, norma o institución es operable o factible, cuando cumple, por un lado, las condiciones de posibilidad en los diversos niveles de la realidad (lógico, empírico, técnico, económico, político, etc.) y, por otro lado, con las condiciones deónticas, que nos indican qué acciones son permitidas éticamente (las que son meramente "posibles", en cuanto no contradicen las principios ético-material y moral-formal) y qué acciones son debidas u obligadas las "necesarias" para el cumplimiento de las exigencias humanas básicas, expresadas en los dos principios básicos, material y formal: la reproducción y el desarrollo de la vida humana, y la participación de los afectados en las decisiones).

La utilización de esta racionalidad científica e instrumental en la determinación de la factibilidad de las acciones, favorecerá a que éstas sean consideradas “buenas”. El principio de "factibilidad", es necesario para que un acto o institución o sistema tenga la posibilidad de ser considerado bueno. Ya que solo se podrá “pretender” que sea bueno puesto que ninguna obra humana es perfecta y tiene la posibilidad de producir víctimas de manera no intencional. Sin embargo, tener autoconciencia de que procedemos racionalmente significa que nuestra pretensión es la de afirmar la vida; por el contrario, si funcionamos irracionalmente con toda la ciencia que se elabore, significa que nuestra pretensión está a favor del “suicidio colectivo”, expresión ésta utilizada por Dussel para señalar el peligro histórico de la humanidad cuando la racionalidad se desvincula de la vida.

En este sentido, este principio también advierte que una acción puede ser “posible” pero no necesariamente “buena” si no cumple con los principios material y formal. Por ello, la factibilidad debe estar siempre subordinada a la afirmación de la vida y al consenso intersubjetivo. En la investigación en Salud Colectiva, esto significa que los proyectos deben ser diseñados con criterios de viabilidad técnica y política, pero también con legitimidad ética y social.

Aplicado a la Salud Colectiva, este principio implica que la construcción de conocimientos y las políticas sanitarias deben gestarse de manera autónoma desde, en y por los territorios y comunidades según sus particularidades. No se trata de diseñar propuestas ideales desconectadas de la realidad, sino de construir alternativas comunitarias autónomas y soberanas que puedan implementarse con los medios concretos disponibles. La factibilidad ética exige que las acciones en salud respondan a las necesidades de las comunidades, respetando su historicidad y reconociendo sus capacidades organizativas. Los proyectos en Salud Colectiva deben ser diseñados con criterios de viabilidad técnica y política (la política diseñada desde la territorialidad) y factibilidad, pero también con legitimidad ética y social.

De este modo, el principio de factibilidad convierte a la construcción de conocimientos en un proceso responsable y ético, que no se limita a denunciar las injusticias del sistema, sino que propone caminos concretos para superarlas. La praxis decolonial en salud requiere acciones realizables que fortalezcan la organización comunitaria y que, paso a paso, construyan un horizonte liberador.

Principio ético crítico

El principio crítico señala que toda acción, norma, institución o sistema debe ser evaluado y criticado desde la posición y racionalidad de las víctimas que sufren sus imperfecciones, exclusiones, injusticias y dominaciones. La crítica no es un ejercicio opcional, sino una obligación ética: reconocer al “otro”

como "otro", víctima del sistema que causa su condición y plantea que esa víctima debe asumir simultáneamente la responsabilidad frente a su sufrimiento. En este sentido, la crítica se convierte en el punto de partida de toda praxis liberadora. Este principio apunta los principios fundamentales (material, formal y de factibilidad) desde la óptica concreta de los hechos de nuestra historia.

En este sentido, plantea que la crítica siempre es necesaria, señalando que el punto de partida de la crítica es el reconocimiento del "otro" en su alteridad ubicado en una posición de exterioridad al sistema que le niega la salud y la vida. Plantea la simultánea responsabilidad por dicha víctima, en un encuentro cara a cara con el "otro" en la cotidianidad práctica donde se establece todo el conjunto de relaciones humanas.

Aplicado a la Salud colectiva, este principio implica que la construcción de conocimientos debe poseer una visión ético-crítica de la realidad que le permita reconocer y ver la multitud de víctimas que el sistema dominante produce y crea a su alrededor a las cuales se les ha negado la posibilidad de vivir (en su totalidad o en alguno de sus momentos), tales como: poblaciones empobrecidas, marginadas, racializadas, explotadas o privadas de condiciones dignas de vida. Este proceso de construcción no puede naturalizar estas desigualdades, sino que debe visibilizarlas, reconocerlas, interpretarlas y comprenderlas como producto de estructuras históricas de dominación. Este reconocimiento supone aceptar al "otro" como persona humana, como sujeto de derechos vulnerados por el sistema hegemónico, como "sujeto viviente". Por tanto, este principio crítico está anclado en el reconocimiento de la corporalidad sufriente del dominado.

De manera que, el mediador o facilitador decolonial está cara a cara con el "otro, reconociendo en sí mismo la condición de alteridad, reconociendo su corporalidad sufriente y su condición de sujeto de derechos vulnerados, se va creando conciencia crítica de la situación negativa que padecen, y la realidad se va develando, visibilizando, interpretando y comprendiendo, y simultáneamente, se va incrementando la conciencia de la necesidad de luchar contra esa negación de la vida que produce el sistema. De aquí se desprende un imperativo moral con doble perspectiva, negativa y positiva: La negativa supone la obligación de "negar la "bondad" del sistema, es decir, criticar primeramente la no-verdad del sistema que ahora aparece como dominador"; y la positiva, la obligación de "actuar creativa y co-solidariamente para transformarlo. Esta obligación que nace desde este principio ético crítico, nos impulsa a transformar la realidad hacia nuevos modos utópicos de existencia colectiva.

En la práctica, el principio crítico convierte el proceso de construcción de conocimientos en un proceso de conciencia ética y política colectiva: se devela la realidad negativa que padecen las comunidades y se incrementa la conciencia de la necesidad de luchar contra esa negación de la vida. La Salud

Colectiva, al asumir este principio, se distancia de la neutralidad aparente de la ciencia positivista y se compromete con una praxis transformadora que reconoce a las víctimas como sujetos históricos de transformación.

Principio esperanza

El principio esperanza, formulado originalmente por Ernst Bloch en su libro escrito entre 1938 y 1947 titulado “El principio esperanza”, fue retomado por Dussel para resaltar su importancia en la lucha de los pueblos. Este principio plantea la expectativa que tiene la víctima del colonialismo con el proyecto alternativo y nuevo de la liberación que de manera ordenada se va expresando en aspiración, anhelo, instinto, pasión, deseo, querer, preferir, deber ser. Plantea la utopía y su posibilidad. Dussel afirma que “Los mitos de los pueblos son los sueños despiertos de la humanidad”^[3], subrayando que la esperanza se convierte en fuerza histórica cuando las comunidades creen en su capacidad de ser protagonistas de la liberación. Aquí la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una actitud activa que moviliza aspiraciones, deseos, convicciones y proyectos colectivos hacia la transformación de la realidad.

En este sentido, Dussel para ilustrar filosóficamente el principio esperanza, hace referencia a una carta escrita por el apóstol del cristianismo del siglo II Pablo de Tarso a un grupo de semitas, donde les dice “la Ley romana que justifica a los esclavos, no es el principio o el fundamento de la justicia, usted puede cumplir la Ley y ser injusto, porque la Ley dice que hay esclavos, entonces, el que cumple la Ley es “bueno” aunque tiene esclavos (lo que es contradictorio). ¿Cómo hacer para liberar al esclavo?, para liberarlo tengo que decir: la Ley es injusta, por lo que se entiende que la Ley no es el fundamento de la Justicia”.

Con este planteamiento Pablo de Tarso destruyó la legitimidad de la Ley, mostrando que un acto de justicia puede estar contra la norma establecida. En su carta muestra que un acto de justicia, como liberar al esclavo, puede estar contra la Ley. La esperanza, en este sentido, no es ingenua ni abstracta: es la certeza de que la justicia puede nacer del consenso crítico de los oprimidos, incluso cuando ello implique desafiar las normativas establecidas. Pablo de Tarso anticipa así la idea de que la liberación surge de la Fe comunitaria, de la confianza en que los pueblos pueden ser el fundamento de un sistema futuro distinto.

En consecuencia, Pablo de Tarso dice “El fundamento de la justicia no es la Ley, porque puede ser injusta. El fundamento o principio de la Justicia es la Fe, es el consenso de los oprimidos como

comunidad que creen que pueden ser el fundamento del sistema futuro, la Fe en sí mismos, en creer vehementemente que son los actores transformadores de la historia” Pero, esta idea fue silenciada a partir del siglo III y no fue considerada más hasta el siglo XVII por Descartes. Pablo de Tarso no fue considerado filósofo hasta la actualidad, hoy se le reconoce como un pensador crítico y teórico filosófico romano, cuya obra anticipa debates contemporáneos sobre justicia y liberación.

La esperanza, entonces, es una actitud o un estado de ánimo donde las víctimas del sistema dominante de manera optimista creen que un mundo mejor es posible, que un cambio positivo en favor de la vida humana es posible y esta esperanza se expresa en su voluntad de establecer y trabajar en colectivo de manera organizada consciente, activa y protagónica para conseguir objetivos.

En la Salud colectiva los sujetos involucrados en el proceso investigativo transformador debemos cumplir este principio puesto que en ese quehacer colocamos todas nuestras esperanzas de cambiar y transformar una realidad que nos afecta en nuestra vida cotidiana y debemos vernos como motores o sujetos de cambio y transformación social.

Aplicado a la Salud Colectiva, este principio significa que el proceso de construcción de conocimientos debe nutrirse de la convicción de que un cambio positivo en favor de la vida humana es posible. La esperanza se expresa en la voluntad de los sujetos sociales de organizarse, actuar y construir alternativas colectivas frente a la negación de la vida impuesta por el Sistema-Mundo moderno. No se trata de una ilusión abstracta, sino de una utopía concreta, que orienta la acción hacia la afirmación de la salud y la dignidad de las comunidades.

En la praxis constructiva de conocimientos, este principio exige que estos procesos se realicen con la certeza de que las comunidades pueden transformar su realidad. La esperanza se convierte en el horizonte que sostiene la construcción crítica, permitiendo que cada proyecto se conciba como parte de un camino colectivo hacia el bienestar social.

De este modo, el principio esperanza convierte la construcción de conocimientos en un proceso movilizador y liberador, donde la ciencia se coloca al servicio de los sueños colectivos de justicia, salud y vida digna. La Salud Colectiva, al asumir este principio, reconoce que la transformación social no solo es necesaria, sino también posible, y que la esperanza por un mundo mejor y justo es el motor fundamental que impulsa la praxis liberadora.

Principio crítico discursivo de la validez

El principio crítico discursivo de la validez plantea que toda norma, acción o institución debe ser sometida a la crítica racional en un proceso de diálogo abierto, donde los afectados puedan participar en condiciones de igualdad. La validez de una decisión no se mide únicamente por su contenido material o por su factibilidad, sino también por la posibilidad de ser defendida y aceptada en un espacio discursivo libre de coerciones. En este sentido, la verdad práctica se complementa con la validez intersubjetiva alcanzada en el diálogo crítico. Plantea que debe existir una simetría de la argumentación práctica-moral. La víctima excluida devenida en sujeto responsable de su propia liberación.

Este principio alude a los términos verdad y validez. El concepto de "verdad", hace referencia a la realidad material, objetiva que existe. Mientras que la "validez" nos remite al ámbito de la intersubjetividad, donde se intenta conseguir un acuerdo consensuado, esto es, de que sea aceptado intersubjetivamente lo que se cree que es verdadero en el ámbito de una racionalidad monológica. Por tanto, "el criterio de validez es la pretensión de alcanzar la intersubjetividad actual acerca de enunciados veritativos, como acuerdos logrados racionalmente por una comunidad. Es el criterio procedimental o formal por excelencia".

En este sentido, este principio complementa el criterio de validez moral intersubjetivo, entendido como acuerdo alcanzado por democracia en condiciones de absoluta simetría entre todos los afectados, del principio formal con el "criterio de verdad práctica" del principio material, explicitado en el principio ético-moral como el deber de producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. Se trata de un principio que tiene en cuenta el principio material, es decir, la corporalidad de la víctima en el sistema dominante que no le permite vivir de modo humano y le quita verdad y validez. Por tanto, desde la experiencia del sufrimiento de las víctimas no se puede conceder verdad y validez a un sistema o proyecto de "vida buena", que es capaz de generar pobreza, sufrimiento e infelicidad en tantas víctimas, dominados y excluidos.

De ahí que, de un enunciado descriptivo como "los seres humanos somos vivientes", se puedan sacar dos enunciados normativos, uno de tipo material, "Debemos vivir. No debemos dejarnos morir, ni debemos matar a nadie", y otro de tipo formal, logrado a través de un consenso intersubjetivo, "Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y a tener los medios necesarios para lograrlo". Pero para que este último enunciado sea considerado válido, tiene que haberse conseguido a través de un consenso en el que participen simétricamente todos los afectados. En caso contrario, puedo afirmar que esa norma no es válida moralmente, porque, aunque soy afectado por ella, no pude participar (no me dejaron) simétricamente en la discusión correspondiente. De esta manera, aunque no se opone al

contenido de la norma señalada, sí se opone a su validez, esto es, a la forma de alcanzar el consenso moral.

Dussel retoma aquí la tradición de la ética discursiva (Habermas, Apel), pero la radicaliza desde la perspectiva de las víctimas: el discurso válido no es aquel que se impone desde la academia o las instituciones, sino el que surge del encuentro horizontal entre sujetos que deliberan sobre su propia vida y su futuro. La validez ética se alcanza cuando los argumentos pueden ser aceptados por todos los afectados, especialmente por quienes han sido históricamente excluidos.

Aplicado a la Salud Colectiva, este principio significa que la construcción de conocimientos debe pasar por procesos de deliberación y concertación comunitaria, donde las comunidades discutan, cuestionen y validen las propuestas de investigación y acción. No basta con que un proyecto sea técnicamente viable o éticamente correcto en abstracto; debe ser defendido y aceptado en el diálogo con los sujetos sociales que lo vivirán en su cotidianidad. La producción de conocimientos se convierte así en un proceso discursivo, donde la legitimidad se construye en la palabra compartida y en la argumentación crítica.

Este principio también advierte que la ciencia no puede ser neutral ni autoritaria: debe abrirse a la crítica pública y aceptar que sus propuestas solo son válidas si pueden ser defendidas en un espacio de diálogo con las comunidades. En la práctica, esto implica que los mediadores en Salud Colectiva deben asumir un rol de facilitadores del discurso, promoviendo la participación activa y garantizando que las voces de las víctimas sean escuchadas y reconocidas como fuentes de legitimidad.

De este modo, el principio discursivo convierte la investigación en un proceso dialógico y democrático, donde la validez ética se alcanza en la argumentación crítica y en el consenso intersubjetivo. La Salud Colectiva, al asumir este principio, se compromete con una praxis que reconoce la palabra de las comunidades como fundamento de la verdad y la justicia en salud.

Principio de la liberación

El principio de liberación constituye la síntesis y el horizonte de todos los principios anteriores. Plantea que la ética no puede limitarse a describir o justificar la vida dentro de un sistema injusto, sino que debe orientarse a la transformación liberadora de las condiciones que producen víctimas. La liberación es, por tanto, el criterio último de la praxis ética: actuar para superar la dominación, la exclusión y la negación de la vida.

Dussel denomina al "principio de liberación" como la factibilidad crítica de la praxis de liberación, donde aparecen como sujeto los "sujetos históricos" comunitarios crítico-creativos (que nacen en ciertas coyunturas y desaparecen después de haber cumplido su función concreta en una época de la historia, para dar lugar a otros movimientos críticos emergentes) y donde se articula críticamente a la razón instrumental, tecno-científica, con el criterio de una "nueva eficacia", medida ahora "con respecto a la reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano afectado y participante simétrico en la discusión de las mediaciones a ser empleadas"

Este principio plantea "la razón liberadora", el deber primero de la realizar la acción crítica deconstructiva y después, la acción constructiva transformadora emancipadora "razón estratégico-crítica" de los actos, normas, subsistemas, instituciones o de sistemas completos. La razón estratégico-crítica tiene como fin "el éxito", pero como es una razón crítica se trata entonces de un éxito que es "mediación" para la afirmación de la vida humana, porque en su ejercicio último concreto realiza la acción transformadora.

En este sentido, se pasa de la visualización, interpretación y comprensión de los signos negativos del sistema que nos domina, a la deconstrucción real de la objetividad empírica porque se inicia una lucha y en ese momento se produce una ruptura entre las víctimas que luchan por un mejor sistema y los que se aprovechan del sistema imperante. Esta ruptura se constituye en un acontecimiento fundacional del futuro sistema que se pretende instalar por las víctimas y que cambiará su vida completamente. Ser crítico frente al sistema dominante vigente, declarándolo (material y formalmente) ilegítimo desde la perspectiva de las víctimas de tal sistema, pero no quedándose en la mera crítica, sino proponiendo un sistema nuevo.

De este modo, se descubre desde la alteridad y exterioridad de la víctima, la ilegitimidad del sistema dominante tanto en el aspecto material como en el formal. Esto desenmascara, en primer lugar, el contenido material, el supuesto "bien" del sistema vigente, en la medida en que produce víctimas, es decir, dominados, alienados, excluidos, sometidos, explotados, oprimidos, marginados, etc. Y, en segundo lugar, descubre también la insuficiencia de su principio formal, su principio de validación intersubjetiva, en la medida en que se advierte que es un sistema que genera "excluidos", personas que no son tenidas en cuenta a la hora de las decisiones sobre temas en los que están afectados.

Este principio crítico nos advierte, por lo tanto, sobre la necesidad de reconfigurar otra nueva situación de consenso intersubjetivo, en la que nadie quede excluido del diálogo para conseguir una nueva validez intersubjetiva, que sería, en este caso, crítica de segundo nivel de consciencia. De tal forma que sería ahora el momento en que "los excluidos, asimétricamente no participantes, pueden formar

una comunidad de comunicación crítico-simétrica anti-hegemónica", es decir, se da cabida, en el ejercicio consensuador, a todos aquellos excluidos por el sistema vigente y hegemónico, con vistas a conformar un nuevo sistema, apoyado ahora en una nueva simetría y legitimada por una nueva validez, en este caso anti-hegemónica.

Según lo planteado, no puede ser considerada válida moralmente ninguna acción, institución, eticidad o sistema, que deje fuera de su modo de toma de decisiones a alguna persona o colectivo, puesto que todos los seres humanos involucrados son dignos de tener voz y de ser escuchados en el foro de la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan. Los sistemas que no tienen en cuenta este principio, generan excluidos y marginados, y no pueden pretender que sus orientaciones y prescripciones morales posean la legitimidad de la validez universal, requisito fundamental de toda ética adecuada.

El mediador crítico y decolonial, no se contenta con criticar la invalidez e insuficiencia de los acuerdos o sistemas vigentes, sino que propugna un nuevo acuerdo más justo, en el que tomen parte, todos los afectados en situación de total simetría. Consiguiéndose de ese modo una nueva validez crítica y anti-hegemónica, pero ahora sobre bases más justas y sin exclusiones de ningún tipo porque ha sido fundada con la inclusión plena de los afectados. Debe estudiar la situación real concreta, no meramente teórica, en que la experiencia del "otro" como víctima lo empuja a criticar la situación vigente que genera tal dolor y exclusión, y lo lanza a superar de modo práctico y concreto tal situación. Debe tomar conciencia y estudiar el origen de la negación de las víctimas y proyectar alternativas de liberación.

Al respecto, Dussel expresa: "quien actúa críticamente con validez, desde las víctimas como sujetos éticos, desde el conocimiento de la imposibilidad de vivir de los dominados, y desde la no-participación de los excluidos, ya siempre está obligado in actu a la responsabilidad que comparte solidariamente, en buscar las causas de la victimación de los dominados y en proyectar alternativas positivas futuras para transformar la realidad".

El mediador dentro del campo de la Salud Colectiva deberá asumir una postura epistémica liberadora. No aceptar la dominación como un hecho natural. Estará sumergido en la lucha contra las formas o cadenas hegemónicas de poder que nos dominan. Se opondrá frontalmente a la colonialidad del saber que nos impone sus criterios, sus culturas, sus epistemologías y al mismo tiempo desvaloriza y descarta nuestros saberes propios u originarios. Luchará contra la colonialidad del ser que nos somete. Estará convencido que son estas cadenas las que nos victimizan, las que nos hacen miserables, pobres, explotados, oprimidos, excluidos. Estará también sumergido o involucrado en esta realidad que se pretende transformar y reivindicará el carácter subjetivo básico del proceso de construcción de conocimientos. Por lo tanto, asumirá su papel como sujeto comprometido con la transformación,

reconociendo que detrás de cada dato y cada análisis hay vidas humanas que exigen liberación. La ética de la liberación, aplicada a la salud, se convierte así en una ética de la acción, que no se conforma con denunciar, sino que busca transformar la realidad en favor de la vida colectiva.

La razón liberadora, se debe expresar en cada uno de los procesos constructivos del saber en Salud Colectiva, en la deconstrucción crítica de la relación existente entre las maneras de nombrar, de producir sentido y de relacionarnos con el mundo en que vivimos que han sido cimentadas por el modelo civilizatorio moderno que colocó en nuestras subjetividades un lugar de enunciación hegemónico y universal, expresado por ejemplo en el racismo, sexismo, patriarcado, antropocentrismo, clasismo, politiquería, etc., que hacen que nos relacionemos de la manera sujeto-objeto. Por lo que éstos procesos deben expresar la decolonialidad, es decir, romper con la colonialidad que ha perdurado anclada a nuestro lugar de enunciación, a nuestra forma de significar y de relacionarnos que el modelo civilizatorio de la modernidad logró atravesar en las personas

La transformación de la realidad se convierte, entonces, en la acción concreta final del proceso de construcción de conocimientos llevado a cabo. En otras palabras, de lo que se trata éste proceso en la Salud Colectiva es de "producir conocimientos valiosos, relevantes y pertinentes para transformar la realidad", que nos permita superar al capitalismo salvaje como sistema económico, y a los pseudo socialismos actuales y pasados reproductores fieles de la modernidad, al liberalismo como sistema político, al eurocentrismo como ideología, al machismo como erótica, a la preeminencia de la raza blanca como racismo, a la destrucción de la naturaleza como patrón ecológico, al colonialismo como modo de producción y reproducción social de una forma de relacionarnos que nos invisibiliza, nos domina, nos somete y nos coloca sumidos en el oprobio, negándonos la vida. Sólo así será posible "la liberación de las víctimas, de manera que se conviertan en personas felices", para "contribuir al bienestar de la población de la cual somos parte.

No es investigar para hacer que la ciencia producida se convierta en instrumento del aumento de la tasa de capital de la burguesía y sus transnacionales o corporaciones, sino que, por el contrario, de lo que se trata es de producir colectivamente ciencia que se coloque al servicio de la vida, ciencia que se constituya en un medio o instrumento para la afirmación de la vida humana en comunidad.

Bajo este precepto el desarrollo de proyectos en el campo de la Salud Colectiva debe estar dirigido a la elaboración colectiva de conocimientos que permita, mediante intervención transformadora y efectiva en las categorías fundamentales (determinación social, reproducción social, metabolismo sociedad naturaleza) implicadas en la complejidad multidimensional de la matriz social (lo singular, lo particular y lo colectivo), reducir las desigualdades e injusticias sociales que impactan sobre la población y que

producen perfiles epidemiológicos diferenciados e injustos. los proyectos en Salud Colectiva que cumplan con este principio están orientados explícitamente a la liberación de las comunidades frente a los sistemas que niegan su derecho a la salud y a la vida digna. Por ello, la construcción de conocimientos en este campo, no puede ser neutral ni meramente descriptiva: debe convertirse en praxis liberadora que acompaña a los pueblos en su lucha por la soberanía sanitaria, la justicia social y la dignidad humana.

En otro orden de ideas, Dussel resalta un aspecto importante que todo mediador crítico debe tener en cuenta y es el hecho de que cuando se transita más allá del mero reconocimiento de las víctimas a la lucha frontal contra un sistema de dominación establecido, la lucha se intensifica progresivamente durante el proceso libertador y también irá aumentando el peligro incluso para la vida del mediador, porque se trata de un camino que es atacado en todos los ámbitos de la vida de los que se alzan, por los que se benefician de ese sistema debido a que su preeminencia o hegemonía se encuentra en peligro. Por lo que deberá ser inteligente para poder realizar una estrategia de lucha que le permita lograr vencer al sistema establecido, debe estar consciente que ha emprendido una lucha por la causa de los dominados y por la que ha decidido jugarse la vida.

Justo en este momento es donde se expresa la violencia represora del sistema dominante contra el derecho que tiene el “otro” a afirmar su vida, a que no continúe la extinción de sus condiciones de vida. La violencia represora se enfrenta, entonces, a la coacción legítima del oprimido que lucha por su liberación sin violar el derecho del “otro”, por lo que la defensa de los oprimidos no puede considerarse violencia sino coacción legítima.

Entonces, Dussel plantea que las víctimas no pueden respetar la Ley que impera en un sistema que los somete, que los domina, por lo tanto, en ese sentido su lucha será ilegal e inmoral, porque está contra la moral del sistema, contra su normatividad que funda la obediencia. En consecuencia, plantea lo inevitable de la inmoralidad de la lucha del oprimido que no cree en ese sistema y, por lo tanto, se convierte en un mal ciudadano. A esta inevitable inmoralidad la describe como un cajón sin salida y plantea que entonces el héroe es necesariamente inmoral e ilegal.

Síntesis comparativa de los principios éticos de la liberación y su aplicación en Salud Colectiva

Principio	Definición según Dussel	Aplicación en Salud Colectiva
Material	Afirmar la vida como criterio último de la ética. La acción es buena si reproduce y desarrolla la vida humana.	Todo proceso de construcción de conocimientos debe garantizar la vida digna, priorizando necesidades básicas de salud y bienestar.
Formal	La validez ética surge del consenso intersubjetivo entre los afectados.	Las comunidades deben participar en la toma de decisiones sobre políticas y proyectos de salud.
Factibilidad (Instrumental)	La acción ética debe ser posible en condiciones materiales, técnicas, políticas y sociales concretas.	Los proyectos deben ser viables desde la territorialidad, con recursos disponibles y legitimidad comunitaria.
Crítico	La ética exige reconocer y denunciar la injusticia desde la perspectiva de las víctimas.	proceso de construcción de conocimientos debe visibilizar desigualdades estructurales y reconocer la corporalidad sufriente de los dominados.
Esperanza	La utopía concreta: convicción de que un mundo mejor es posible.	La construcción de conocimientos se sostiene en la esperanza activa de las comunidades como motor de cambio.
Discursivo de la validez	La validez se alcanza en el diálogo crítico, libre de coerciones, con participación simétrica de los afectados.	La legitimidad de proyectos en salud se construye en procesos de deliberación comunitaria y concertación democrática.
Liberación	Síntesis de todos los principios: la praxis ética debe transformar las condiciones que producen víctimas.	La construcción de conocimientos se convierte en praxis liberadora, orientada a la soberanía sanitaria, justicia social y dignidad humana.

Conclusiones

En definitiva, los siete principios éticos de la liberación: material, formal, factibilidad, crítico, esperanza, discursivo y liberación, constituyen una base teórica integral que orienta la producción de conocimientos en Salud Colectiva hacia la afirmación de la vida, la participación democrática, la visibilización de las víctimas, la construcción de utopías concretas y la praxis decolonial.

Es imprescindible considerar todos estos principios y ponerlos en práctica durante el proceso de producción del saber en el campo de la Salud Colectiva, para que esta construcción realmente aporte a la conformación de un mundo mejor, sin dominación ni exclusiones.

Ellos contribuyen a que se deje de funcionar como colonias mentales que repetimos el pensamiento europeo norteamericano como sucursaleros, permitiendo dar el giro decolonial necesario que contribuya al desarrollo de nuestra epistemología del sur” en exterioridad a la Modernidad, desde una racionalidad “otra” (Sur onto-epistémico), no desde una epistemología reivindicada sino desde una forma “otra” para construir nuestros propios saberes anclada en la lucha de los pueblos, desde la multidimensionalidad y complejidad contextual. Saberes que sean construidos por los propios sujetos dominados del Sur Global, que se encuentran en resistencia, para desarrollar relaciones distintas a las relaciones de dominación colonialistas.

Asumirlos en su totalidad implica transformar la investigación en un acto ético-político que no se conforma con describir la realidad, sino que se compromete con su transformación liberadora. Solo así será posible que la ciencia en salud deje de ser instrumento de dominación y se convierta en herramienta para la dignidad, la justicia y la felicidad de los pueblos. La ética de la liberación aplicada a la Salud Colectiva nos convoca, entonces, a construir saberes insurgentes y liberadores, capaces de abrir caminos hacia un futuro donde la vida sea afirmada en todas sus dimensiones.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Boch, E. (1938-1949). El principio esperanza.

Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión.

Dussel, E. (2021). Política América Latina. Diplomado de filosofía política. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Nqf5M8Yovns>

Feo, O., Feo, C., y Jiménez, P. (2012). Pensamiento contra hegemónico en salud. Revista Cubana de Salud Pública, 38(4), 602-614. Recuperado en 28 de julio de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662012000400011&lng=es&tlng=es.

Granda, E. (2004). ¿A qué llamamos salud colectiva, hoy? Revista Cubana de Salud Pública, 30(2). Recuperado en 28 de julio de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000200009&lng=es&tlng=es

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA

[1] Bautista, J. J. (2011). De la racionalidad moderna hacia la racionalidad de la vida. Revista De Filosofía, 28(68). Recuperado a partir de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/18220>

[2] Padilla, N. (2023). Transitar la investigación en la relación sujeto-sujeto. Clase abierta. Unidad curricular Seminario de Investigación II de la Maestría en Salud Colectiva. Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. 27 de febrero de 2023 a las 2 pm.

[3] Dussel, E. (2021). Política América Latina. Diplomado de filosofía política. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Ngf5M8Yovns>